

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE O CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE: A LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME UNDER ARTICLE 147-B OF THE BRAZILIAN PENAL CODE

Libânia Suellen Ferreira da Silva¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: O presente trabalho busca analisar a efetividade do artigo 147-B do Código Penal Brasileiro na proteção das mulheres contra a violência psicológica. O objetivo geral é compreender o conjunto probatório necessário para a materialização do crime de violência psicológica. Reconhecendo que a violência psicológica constitui uma forma de agressão silenciosa e que causa danos irreversíveis para as vítimas, a criminalização dessa conduta dolosa do agente passivo, que busca causar dano emocional à mulher, representa um marco na luta por igualdade de direitos e combate à violência de gênero. Para alcançar essa análise, foram estabelecidos três objetivos específicos: identificar o contexto histórico-social da violência psicológica; analisar o crime de violência psicológica em conformidade com o Código Penal Brasileiro e o Código de Processo Penal Brasileiro; e, verificar as jurisprudências dos casos de violência psicológica. A pesquisa adota o método indutivo, abordando o tema por meio das leis - Lei nº 11.340/2006 e Lei nº 14.188/2021, decretos – Decreto 1.973/1996, doutrinas como Tratado de Direito Penal, de Cezar Bitencourt, e pesquisa teórica. A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de entender como o Poder Judiciário tem atuado nos casos de violência psicológica e quais provas as mulheres, vítimas desse crime, precisam obter para alcançar uma defesa justa e eficaz. Portanto, a análise jurídica detalhada do tema, traz contribuições valiosas para identificar deficiências na legislação e sugere melhorias ao sistema legal de proteção para as vítimas do crime de violência psicológica, principalmente no reconhecimento da palavra da vítima como uma prova suficiente desse crime.

Palavras-chave: Violência psicológica, Crime de Violência Psicológica, Violência contra a mulher.

Abstract: The present study aims to analyze the effectiveness of Article 147-B of the Brazilian Penal Code in protecting women against psychological violence. The general objective is to understand the necessary set of evidence for the materialization of the crime of psychological violence. Recognizing that psychological violence is a form of silent aggression that causes irreversible harm to victims, the criminalization of this intentional conduct by the passive agent, who seeks to cause emotional harm to women, represents a milestone in the fight for equality of rights and the combat of gender-based violence. To achieve this analysis, three specific objectives were established: to identify the historical-social context of psychological violence; to analyze the crime of psychological violence in accordance with the Brazilian Penal Code and the Brazilian Code of Criminal Procedure; and to examine the case law on psychological violence. The research adopts an inductive method, addressing the topic through laws - Law No. 11.341/2006 and Law No. 14.188/2021, decrees – Decree No. 1.973/1996, doctrines such as Cezar Bitencourt's *Treaty of Criminal Law*, and theoretical research. The relevance of this study is justified by the need to understand how the Judiciary has been handling cases of psychological violence and what evidence women victims of this crime need to gather to achieve a fair and effective defense. Therefore, the detailed legal analysis of the topic provides valuable contributions to identifying deficiencies in the legislation and suggests improvements to the legal protection system for victims of psychological violence, particularly in recognizing the victim's testimony as sufficient evidence of this crime.

Keywords: Psychological Violence, Crime of Psychological Violence, Violence Against Women.

¹ Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA–CE. E-mail: libaniasuellen@gmail.com

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA–CE. E-mail: danielcristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

“A violência não-física está lá, de formas tão sutis que as mulheres não conseguem reconhecê-la - o abuso emocional, psicológico, social e econômico... com consequências tão prejudiciais, que as suas vítimas se transformam em mortas-vivas” (Miller, 1999, pag 20).

O trecho do livro *Feridas Invisíveis: Abusos não-físicos contra mulheres*, de Mary Susan Miller, descreve uma forma de violência que causa um dano emocional à vítima e desenvolve consequências devastadoras para essas mulheres. Em face disso, compreende-se que a violência psicológica é uma forma de agressão silenciosa, e diferentemente da violência física e sexual, seus danos são invisíveis aos olhos de terceiros e até mesmo para a vítima, e essa invisibilidade, reflete na busca de auxílio do Poder Judiciário. As mulheres por não entenderem o tipo de violência em que estão inseridas, por vezes não conseguem materializar, para fins jurídicos, às palavras proferidas por seus agressores que lhe causaram danos tanto emocionalmente quanto psicologicamente. Dessa forma, essa invisibilidade somada com a problemática de juntar elementos probatórios suficientes, reflete na dificuldade da abordagem das instituições de justiça nos casos de violência psicológica.

No ordenamento jurídico brasileiro, a tipificação do crime de violência psicológica contra a mulher, por meio da Lei nº 14.188/2021 que incluiu o artigo 147-B no Código Penal, representa um marco na luta pela igualdade de direitos e no combate à violência de gênero. Pois, no âmbito jurídico da violência psicológica, a criação desse tipo legal reflete da necessidade de proteção da integridade psicológica das vítimas dessa violência.

A abordagem jurídica dessa prática, entretanto, requer uma análise detalhada das normas que a regulamentam e das interpretações dadas pelos tribunais, a fim de verificar sua aplicação efetiva no combate a este tipo de violência.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral compreender o conjunto probatório da materialização do crime de violência psicológica, com objetivos específicos: 1) identificar o contexto histórico e social da violência psicológica; 2) analisar o crime de violência psicológica em conformidade com o Código Penal Brasileiro e o Código de Processo Penal; e 3) verificar as jurisprudências dos casos concretos de violência psicológica, identificando quais os elementos probatórios os tribunais brasileiros têm considerado

relevantes para a configuração desse crime.

A justificativa para o trabalho decorre de um olhar como pesquisadora jurídica que anseia pela eficácia das legislações que visam coibir a violência contra a mulher, em especial a criminalização da violência psicológica, por ser o início de todas as outras formas de violência contra a mulher. Como também, durante o ano de 2024, ao participar como bolsista no projeto de extensão Vozes por Elas, da instituição Unigrande, e ao ter contato com inúmeros relatos de mulheres que estiveram em um ciclo de violência psicológica percebe-se que as vítimas possuem dificuldades em denunciar este crime por falta do conjunto probatório suficiente, conseqüentemente resultando em violências mais graves. Diante disso, surgiu a seguinte indagação: O que é o crime de violência psicológica e como funciona seu conjunto probatório?

Com o objetivo de analisar essa problemática, como método de pesquisa foi utilizado o método indutivo, sendo abordado por meio das leis - Lei nº 11.340/2006 e Lei nº 14.188/2021, decretos – Decreto 1.973/1996, doutrinas como Tratado de Direito Penal, de Cezar Bitencourt, e o livro Feridas Invisíveis: Abuso não-físico contra Mulheres, de Mary Susan Miller, e pesquisa teórica, por meio do Google Acadêmico, Scielo e decisões dos tribunais brasileiros, para compreender e minutar sobre o presente estudo.

Neste ínterim, o artigo desenvolve-se em três partes. A primeira parte busca contextualizar a violência psicológica por meio dos seus conceitos no âmbito jurídico e da psicologia, além de trazer algumas legislações brasileiras e decretos que combatem esse tipo de violência como a Convenção de Belém do Pará, a Lei Maria da Penha e a Lei do Sinal Vermelho que tipificou essa violência psicológica. Em seguida, na segunda parte há uma análise do crime de violência psicológica, o art. 147-B do Código Penal, explicando sua natureza jurídica e sua aplicação por meio do Código Penal Brasileiro e do Código de Processo Penal. E por fim, na terceira parte tem-se a verificação de jurisprudências, ou seja, como os tribunais brasileiros estão julgando os casos que envolvem o crime de violência psicológica.

Almeja-se portanto, que este trabalho possa ser proposto uma reflexão sobre a penalização aos agressores, causadores do dano emocional às vítimas da violência psicológica; e assim, tenha-se a eficácia do amparo jurídico a essas mulheres reféns dessa violência em virtude do seu gênero feminino.

2 CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

A Constituição Federal de 1988 assegura a igualdade de gênero e os direitos fundamentais à dignidade, segurança e integridade física e psicológica de todos os cidadãos, incluindo as mulheres. O art. 5º, inciso I, consagra a igualdade entre homens e mulheres, e o inciso III estabelece a proibição de tortura ou tratamento degradante, o que inclui abusos psicológicos, desencadeando assim a isonomia e a segurança jurídica na defesa das mulheres.

Ademais, quanto a defesa dos direitos das mulheres, incluindo o combate à violência, o Brasil anuiu, a partir de meados dos anos 90, diversos tratados internacionais, entre os quais se destacam a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em 1992; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), ratificada em 1995; a Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, adotada pela ONU em 1995 e assinalada pelo Brasil no mesmo ano; o Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adotado pela ONU em 1999, assinalado pelo governo brasileiro em 2001 e ratificado pelo Congresso Nacional em 2002.

Dessa feita, é imperioso ressaltar que por força dos referidos instrumentos, o Brasil assumiu o dever, nacionalmente e internacionalmente, de editar legislação específica e implementar políticas públicas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

No entanto, no lapso de tempo em que o Brasil subscreveu esses documentos internacionais, concomitantemente acontecia um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, identificada como Maria da Penha, o qual destacou-se dentre as demais situações desse tipo de violência, devido a não punição do crime em decorrência das lacunas nas legislações vigentes frente ao caso concreto.

Dessa maneira, torna-se imprescindível discorrer, de forma breve e sucinta, sobre o contexto histórico do caso Maria da Penha que impulsionou a criação da Lei nº 11.340/2006, principal dispositivo legal de coibição à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de ser o estopim para criação dos demais dispositivos legais em proteção à mulher.

“Maria da Penha Maia Fernandes (Fortaleza-CE, 1º de fevereiro de 1945) é farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1996, concluindo o seu mestrado em Parasitologia em Análise Clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977. (Instituto Maria da Penha, 2018, on-line).

O caso Maria da Penha é representativo da violência à qual todos os dias milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil.

Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de violência doméstica em Fortaleza – Ceará. Durante anos sofreu com a violência praticada pelo marido, chegando a ficar paraplégica em razão das agressões. Mesmo após condutas de enorme gravidade praticadas pelo autor, que envolveram até mesmo afogamento e tentativas de eletrocutar Maria, como o Judiciário brasileiro demorava em tomar providências para responsabilizar o autor da violência, quinze anos depois, em 1998, com a ajuda do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), a Maria da Penha conseguiu que seu caso fosse analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). E em 2002, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por omissão e negligência (Instituto Maria da Penha, 2018, on-line).

Outrossim, para sanar suas omissões frente a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e em obediência às recomendações feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil criou a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a qual após a sua *vacatio legis* entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006.

A Lei Maria da Penha tem como intuito a coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como traz, no seu artigo 7º, os tipos de violência os quais são: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Diante dessas tipificações, compreende-se que essas violências acontecem de forma conjunta, acompanhando uma das outras, causando assim maiores danos à mulher (Brasil, 2006, on-line).

A etimologia da palavra violência vem do latim “*violentia*”, que expressa “o ato de violar outrem ou de se violar”. Ou seja, a violência é uma conduta que expressa atos contrários à liberdade e à vontade de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética, ferindo a integridade física e moral da vítima.

Segundo relata Chauí (2002, p. 47) a violência é:

“Uma realização determinada das relações de força, tanto de classes sociais quanto em termos interpessoais. [...] como uma ação que trata o outro não como sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência”.

Dessa feita, partindo da conceituação da palavra violência, é imperioso ressaltar que a violência sofrida pelo público feminino, possui o seu contexto histórico estritamente

ligado ao enraizamento do patriarcado, no qual nas relações sociais o homem possui uma relação de superioridade em relação à mulher, denotando assim uma inferiorização em razão do gênero.

O sociólogo Pierre Bourdieu (2020), no seu livro “A Dominação Masculina”, explana que a dominação masculina se desenvolve por meio de hábitos e padrões sociais que são aprendidos e reproduzidos no cotidiano de forma inconsciente por ambos os gêneros. E que, apesar de parecerem inofensivos, reforçam a criação de estigmas e carregam consigo a diferenciação das pessoas pelo sexo e outras características biológicas, fazendo uma espécie de hierarquização social sobrepondo um gênero ao outro.

Dessa forma, esse fenômeno social estabelece uma “ordem natural das coisas”, de modo que devido às características físicas e psíquicas à mulher é cabível a subalternidade em relação ao homem, criando padrões de comportamento para ambos os gêneros.

Ademais, essa situação “padrão” também se faz presente no âmbito doméstico e familiar, no lar o homem, ainda, detém a figura do poder soberano sendo o provedor da família e a mulher a figura de “coadjuvante” lhe sendo somente atribuídas tarefas domésticas, criando assim laços de dependência do gênero feminino no masculino.

Tal cenário propicia de sobremaneira casos de violência contra a mulher tanto no âmbito doméstico e familiar quanto nas demais situações do cotidiano das mulheres. Conforme aponta a décima edição, de 2023, da pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), “30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou intrafamiliar provocada por um homem” (2023, pág. 16).

Outrossim, ao discorrer sobre a violência contra a mulher não se pode restringir somente às marcas físicas que podem referendar o ato de violar em si contra as vítimas, embora a primeira noção acerca do tema seja a violência física e a violência sexual. Por conseguinte, é na violência psicológica, praticada nos entremeios do cotidiano, que se inicia um processo de violência que pode culminar em situações de agravo.

Nesse aspecto, a violência psicológica se trata de uma violência silenciosa, por vezes considerada “invisível”, imperceptível pela vítima, resultando em uma difícil identificação dos seus danos causados às vítimas dessa violência. E ao ser analisada sob uma dimensão psíquica, compreende-se que faz parte de um ciclo de “gatilhos psicológicos”.

Segundo a psicóloga norte-americana Lenore Walker, através da sua obra “Teoria do Ciclo da Violência” (1979), constatou-se que as agressões possuem um ciclo composto por três fases. A primeira fase é composta pelo aumento da tensão, tendo o agressor condutas que

provocam a irritabilidade à vítima, humilhação e xingamentos são elementos presentes nesta fase. Na segunda fase, conhecida como fase do “ataque violento”, iniciam-se os atos violentos, momento em que a vítima cai em si da situação e busca separação e medidas de afastamento do agressor. E na terceira e última fase, titulada como “lua de mel”, é quando o sentimento de arrependimento preenche o agressor, buscando reparar as condutas violentas e dessa forma estimula a vítima no pensamento de que o agressor mude seus comportamentos agressivos e violentos. Com isso, comumente incentiva a mulher a reatar seu relacionamento. Porém, a fase da tensão retorna, gerando um contínuo ciclo de violência.

Dessa forma, a prática da violência psicológica ocorre como ciclos, sempre se repetindo e prejudicando a integridade física, mental e moral da figura feminina.

No âmbito jurídico, com base na Lei nº 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, em seu art.7º, inciso II, conceitua o que vem a ser a violência psicológica:

“entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;” (Brasil, 2006, on-line).

A violência psicológica foi introduzida no referido dispositivo legal justamente para que a violência sofrida pela vítima, sendo essa sempre mulher, não se atrelasse unicamente ao corpo físico, mas que abrangesse, também e majoritariamente, a visão de um corpo psicofísico dessas mulheres.

No âmbito da psicologia, a violência psicológica é um fenômeno complexo compreendido como síndrome psicossocial multidimensional. Psicossocial porque afeta o indivíduo, o grupo de trabalho e a organização, produzindo disfunções em nível individual e coletivo, gerando importantes repercussões externas; e multidimensional porquanto se apresenta comumente com uma gama de sintomas físicos e psíquicos, específicos e inespecíficos, não redutíveis a uma configuração típica e facilmente diagnosticável. A violência psicológica afeta a multidimensionalidade da mulher, porquanto sua invisibilidade deixa marcas causadas por sua frequência, e a trivialidade com que é tratada desestrutura a identidade individual (Barbosa; Sarquis, 2008).

As consequências causadas pela violência psicológica refletem na saúde emocional e mental das vítimas. Segundo Ferreira (2012) e Rodrigues (2014) ambos pontuam vários

agravos do ciclo dessa violência, como: isolamento social; vergonha; culpa; medo de represálias; transtorno de estresse pós-traumático; transtornos no sono e na alimentação; baixa autoestima, pensamentos suicidas; e tentativas de suicídio, com êxito ou não.

Destarte, a violência psicológica contra a mulher é a forma mais cruel delas, porque, além de deixar sequelas irremediáveis, pode durar até mesmo toda a vida, invadindo os limites do bem-estar, causando pânico e provocando danos mentais que podem anular e destruir a personalidade da vítima.

3 O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA TIPIFICADO NO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL

A Lei Maria da Penha traz apenas em seu artigo 7º as formas de violência que uma mulher pode ser vítima em ambiente doméstico e familiar, e, por conseguinte, quando existe a ocorrência de uma dessas violências, faz-se o uso do Código Penal Brasileiro com o tipo penal que melhor se adegue para àquela violência praticada contra a mulher.

Diante disso, em virtude do aumento dos inúmeros casos de violência psicológica vivenciada pelas mulheres, no período pandêmico, conforme dados de uma pesquisa realizada, em novembro de 2020 pelo Locomotiva e Instituto Patrícia Galvão, cerca de 75% de mulheres sofreram agressões verbais e cerca de 43% sofreram com xingamentos e ameaças pela internet, em 1º de julho de 2021 foi sancionada, sem vetos, a Lei nº 14.188/2021 a qual criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher, definiu o programa do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, modificou a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.

Segundo a juíza de Direito Rejane Jungbluth Suxberger, a violência psicológica é considerada uma “slow violence”, ou seja, uma violência cumulativa que gera, de forma silenciosa e invisível, uma progressiva redução da esfera de autodeterminação da mulher com abalos emocionais significativos (Ministério Público do Estado do Ceará, 2022, on-line). Desta feita, com a criação do tipo penal da violência psicológica, o legislador buscou visibilizar e penalizar essa violência que acontece de forma silenciosa e que abala tanto quanto a violência física.

O crime de violência psicológica foi incluído no Capítulo VI – Dos Crimes Contra a Liberdade Individual, Seção I – Dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal, do Código

Penal. O art. 147-B dispõe que:

“Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica” (Brasil, 2021, on-line).

Dessa forma, o artigo 147-B, do Código Penal, trata da violência psicológica contra a mulher, tipificando uma conduta delituosa inserida no contexto da proteção contra a violência de gênero. Bem como, visibilizar a violência psicológica, em virtude das vítimas terem dificuldade em reconhecer que estão em um contexto de violência.

Segundo o jurista Cezar Bitencourt, em sua doutrina Tratado de Direito Penal (Vol. 2, 2023) o bem jurídico protegido no crime de violência psicológica é o estado emocional da vítima. Logo, trata-se de um crime material que exige o resultado tipificado, para consumir-se, qual seja, causar prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima (Bitencourt, 2023, on-line).

Além disso, o tipo penal apesar de nascer dentro de uma lei que tem sua aplicação como paradigma com a Lei Maria da Penha, o crime de violência psicológica, é um crime doloso que acontece além dos âmbitos afetivos, doméstico e familiar, como também abrange a violência contra a mulher no âmbito estatal e comunitário. Conforme dispõe o art. 2º, do Decreto nº 1.973/1996:

“Art.2: Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica: a) a ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras turmas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; b) ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; e c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra”. (Brasil, 1996, on-line)

Por conseguinte, conforme explana o jurista Cezar Bitencourt, em sua doutrina Tratado de Direito Penal (Vol. 2, 2023), o referido tipo penal tem como sujeito ativo qualquer pessoa física penalmente capaz, inclusive mulher. E como sujeito passivo, por sua vez, somente pode ser pessoa do sexo feminino, incluindo a mulher transgênero, independentemente de ter se submetido a cirurgia de redesignação sexual ou de ter alterado o nome e/ou sexo nos assentos do Registro Civil. (Bitencourt, 2023, on-line)

Por sua vez, esse crime trata-se de uma ação penal pública incondicionada, ou

seja, a atuação do Ministério Público não depende da manifestação da vontade da vítima ou de terceiros, conforme disciplina o art. 129, inciso I, da Constituição Federal: “São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, ação penal pública, na forma da lei” (Brasil, 1988, on-line).

Por ser uma violência que não deixa marcas físicas, a vítima para visibilizar e comprovar que sofreu essa forma de violência, deve se valer das provas documentais, como relatórios médicos, printscreen e áudios de WhatsApp e de outras redes sociais, e das provas testemunhais, os relatos das testemunhas que presenciaram a violência, ambas em Direito admitidas, a fim de chegar à verdade dos fatos relevantes para o julgamento.

Sendo importante destacar que as provas que são obtidas por meios de printscreen e áudios de WhatsApp ou de outras redes sociais, precisam ser registradas em ata notarial a fim de declarar a autenticidade do conteúdo e assim a prova durar por mais tempo, conforme explica o defensor público do Estado do Ceará Manfredo Rommel, a pessoa beneficiada com a prova deve levar o celular até um cartório o escrivão verificará os elementos e fará uma certidão do que foi narrado e demonstrado (Defensoria Pública do Estado do Ceará, on-line, 2021).

No entanto, segundo a juíza de direito e titular do Juizado de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Rejane Jungbluth Suxberger, quanto a comprovação do dano emocional, as provas devem atentar-se ao fato da distinção entre a violência psíquica e a violência psicológica, tendo em vista que a violência psíquica é aquela causadora de uma patologia médica, ou seja, há um laudo médico afirmando que a vítima tem uma patologia somática (por exemplo depressão impossibilitando a vítima de suas atividades laborais), portanto será um caso do crime de lesão corporal à saúde psicológica da mulher; enquanto a violência psicológica está restrita ao campo do sofrimento, daquilo que não é qualificável como doença, logo, por não gerar qualquer tipo de patologia somática tem-se um caso de violência psicológica (Ministério Público do Estado do Ceará, 2022, on-line).

Destarte, comprovado o crime de violência psicológica contra a mulher, vale ressaltar que trata-se de crime doloso e possui como pena reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, sendo um crime subsidiário aplicado quando a conduta não constituir crime mais grave. O juiz deve atentar-se para o âmbito que aconteceu a violência, pois se acontecer no âmbito doméstico e familiar não será admitido nenhum benefício despenalizador previsto na Lei 9.099/95 (transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, etc), por expressa vedação do art. 41, da Lei nº 11.340/2006: “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente a pena prevista, não se

aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995” (Brasil, 2006, on-line).

Nos demais casos, em âmbito estatal e comunitário, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, admite-se a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/95; ante a pena mínima, admite-se também a suspensão condicional do processo; por fim, apenas no caso de não se aplicar a transação penal, admitir-se-á o acordo de não persecução penal (art. 28-A, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal).

Desta forma, evidencia-se acerca da dificuldade do conjunto probatório necessário a materialização do crime de violência psicológica, efetivando com que se transforme uma das formas menos denunciada em relação as demais violências descritas na Lei nº 11.340/2006, permitindo a continuidade da prática desse aspecto de violência e como resultado, a ocorrência de outros crimes mais gravosos, como a violência física e o induzimento ao suicídio.

4 JURISPRUDÊNCIAS DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Os tribunais, em todo território brasileiro, desde a promulgação da Lei nº 14.188/2021 têm realizado julgados com base no conjunto probatório apresentado pela vítima do crime de violência psicológica, previsto no artigo 147-B do Código Penal, os quais somam tanto com sentenças condenatórias quanto sentenças absolutórias. Tendo como competência para julgar esses crimes as varas especializadas em violência contra a mulher, quando for em âmbito doméstico e familiar, e as varas criminais quando acontecem em âmbito estatal e comunitário.

“Em decisão inédita, homem é condenado por violência psicológica contra a companheira” (TJSC, 2023, on-line). Conforme depreende-se no título do caso, após a vigência da Lei nº 14.188/2021, concomitantemente com a Lei nº 11.340/2006, foi possível julgar o primeiro caso de violência psicológica no âmbito doméstico e familiar.

A 2ª Vara Criminal da comarca de Lages, que tem competência para analisar crimes relacionados à violência doméstica. O réu foi condenado a um ano de reclusão pelo crime de violência psicológica, além de dois meses e 10 dias por ameaça praticada contra a companheira, ambas as penas em regime semiaberto. Conforme a síntese do caso:

“De acordo com a denúncia, o homem, que é multirreincidente, inclusive por ameaça no ambiente doméstico, tinha progredido de regime para o aberto há poucos dias. Por ciúmes da companheira, com quem é casado faz 13 anos, o réu enviou mensagens pelo WhatsApp em que exigia que ela fosse para casa para conversarem.

O homem a constrangeu, chantageou e manipulou. Diante da negativa da vítima em obedecer às ordens, ele passou a enviar mensagens de texto, áudios e vídeos em que mostrava quebrar eletrodomésticos da casa da companheira, com ameaças até mesmo de morte, de forma a forçá-la a retornar para casa. A mulher passou a ficar temerosa por sua segurança e integridade física.” (TJSC, 2023, on-line).

Além da pena de reclusão, que não pode ser substituída por restritivas de direitos por se tratar de violência doméstica, o réu teve de pagar R\$2,5 mil, acrescidos de juros e correção monetária, pelos danos morais causados à vítima, e R\$2,5 mil por danos materiais. O juiz titular negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Outro caso concreto foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, também sobre violência psicológica, sendo no âmbito doméstico: “Um homem que praticou violência psicológica e patrimonial contra a ex-companheira durante a união estável deverá indenizá-la em R\$ 20 mil por danos morais” (Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2023, on-line). A decisão foi da 6º Câmara de Direito Privado do TJSP, e conforme depreende-se a síntese dos autos do processo, que tramita em segredo de justiça:

“O juízo de primeiro grau deu procedência à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, mas negou o pedido de indenização. O dano moral foi reconhecido na apelação. Conforme consta no processo, gravações de áudio e mensagens de texto registraram os insultos proferidos pelo réu. Ainda conforme as provas apresentadas, o homem controlava o uso dos recursos do casal e ameaçava se desfazer de objetos da mulher caso ela não lhe entregasse todo o salário. Na ação, a vítima alegou que precisou se submeter a tratamento psicológico após o término. Para a relatora do caso, foram comprovados pela autora os prejuízos em sua esfera emocional decorrentes da conduta ilícita. Segundo a desembargadora, a possibilidade de arbitramento de indenizações em casos de violência doméstica é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A magistrada pontuou que, no processo, estão presentes os elementos do dano e do nexo causal. “Dos fatos narrados e comprovados pela autora, percebe-se que a separação do casal foi permeada por intensa violência de cunho doméstico, o que, por si só, revela a gravidade do ocorrido e o sofrimento psíquico a que foi a mesma submetida, insultada, humilhada gravemente em sua honra e controlada financeiramente”, concluiu a relatora” (Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2023, on-line).

Contudo, ainda é perceptível que o conjunto probatório para a condenação do agressor na prática do crime de violência psicológica tem-se apontado como frágil, bem como divergem com as doutrinas, tendo o Judiciário reconhecido que para fins de caracterização do crime de violência psicológica além do depoimento da vítima, faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo causado na vítima.

Por outro lado, observa-se que os Tribunais têm utilizado a condenação do pagamento de danos morais como forma de coibir a violência psicológica. No entanto, os danos morais

não possuem natureza jurídica condenatória, mas tratam-se de uma indenização, no âmbito da responsabilidade civil. Conforme destaca a Juíza de Direito Danielle Marie de Farias Serigati Varasquim, “o dano moral é modalidade de responsabilidade civil que busca reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito” (Tribunal de Justiça do Paraná, 2017-2018, on-line). Portanto, o dano moral é uma forma de reparar a vítima do dano sofrido, não sendo possível consolidar como uma forma de coibição do delito praticado. Logo, a condenação do pagamento de danos morais deve ocorrer em conjunto com a aplicação da pena ao agressor, uma vez que a sanção penal trata-se de uma medida imposta pelo Estado para punir o agressor do crime praticado e prevenir a sociedade da ocorrência de novos crimes.

A seguinte jurisprudência trata-se de uma apelação criminal, proposta no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual foi parcialmente provido o recurso, e, conseqüentemente, reformada a sentença no âmbito da violência psicológica, sendo fundamentado que por ausência de conjunto probatório para comprovar o crime do art. 147-B o réu foi absolvido por atipicidade, sendo assim aplicado o princípio *in dubio pro reo*, ou seja, na dúvida absolve-se o réu.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP)- ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA. - A Lei n. 14.188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art. 147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação - O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que haja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações - O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo. V.V.P.: Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima fazem-se necessários outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do *in dubio pro reo*. (TJMG, 2023, on-line).

Outro caso, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trata-se de uma apelação criminal interposta em face da sentença, prolatada por doutor Juízo da 3ª Vara Criminal e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão das Neves, que condenou o réu como incurso nos crimes dos artigos 147 (crime de ameaça) e 147-B (crime

de violência psicológica). Sendo o recurso parcialmente provido, logo reformada a sentença com a absolvição do crime de violência psicológica por falta de laudo que comprovasse o dano emocional causado na vítima, bem como somente a narrativa da vítima e também do réu, em instrução criminal, não suficientes para manter a condenação do agressor.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP). ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALÍSTICO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar. 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3. Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal. 4. A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e doc. STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG, 2023, on-line).

Nos casos concretos em questão, é possível verificar que o judiciário ainda é resistente quanto à palavra da vítima como prova desse crime, tornando o fato atípico por ausência de culpabilidade ainda que esteja presente o dolo na conduta do agente, ou seja, comprovado que o agressor por vontade livre e consciente de querer intimidar, constranger a vítima, o judiciário entende que o meio mais viável é aplicar o princípio do *in dubio pro reo*. Desqualifica-se o relato da vítima, e, conseqüentemente, torna invisível o efetivo abalo emocional e psicológico causado pelas agressões perpetradas pelo agente.

Destarte, conclui-se que o conjunto probatório do crime de violência psicológica ainda é considerado frágil. E o veredito da sua materialização depende do entendimento do magistrado, portanto, da sua arbitrariedade, e, não das provas como o relato da vítima e a prova testemunhal a fim de comprovar o alegado nos fatos e demonstrar o efetivo dano emocional e o prejuízo à autodeterminação da vítima. E esse índice aumenta quando o crime de violência psicológica é praticado no âmbito estatal e comunitário, conforme os julgados acima destacados. Todavia, no âmbito doméstico e familiar, apesar da violência psicológica ser o início de todas as demais violências, como patrimonial e física, nos casos concretos, quando existente a condenação, aplica-se a pena do crime mais grave, devido o crime de

violência psicológica ser um crime subsidiário. Há ainda situações em que aplica-se a pena do art. 147-B, do Código Penal na fase da dosimetria da pena, no entanto essa aplicação é revisada quando a defesa interpõe recurso alegando exatamente a natureza de subsidiariedade do crime de violência de psicológica, tendo assim na maioria das vezes a revisão criminal e, por conseguinte, a absolvição quanto à esse crime.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência psicológica contra a mulher é o início do ciclo de violência e gera consequências frequentemente irreversíveis, como o dano emocional e o prejuízo ao pleno desenvolvimento da vítima. No entanto, o resultado dessas agressões psicológicas sofridas pela mulher, são, em muitos casos, de difícil comprovação por meio de provas materiais, tendo em vista que o dano emocional causado fica no campo do abstrato, logo depende essencialmente do relato da vítima como principal elemento probatório. E por vezes, esse meio probatório ainda enfrenta desafios perante o judiciário.

Nesta perspectiva, o presente estudo buscou compreender o conjunto probatório necessário para a defesa da vítima do crime de violência psicológica. Com o contexto histórico e social dessa violência, evidencia-se que essa violência contra a mulher possui raízes profundas e multifacetadas, advindas de estruturas culturais e sociais que perpetuam a opressão e a desvalorização da integridade emocional das vítimas.

Ao analisar o crime de violência psicológica, conforme o Código Penal Brasileiro e o Código de Processo Penal, verifica-se a importância da tipificação desse crime, no qual o legislador buscou criminalizar uma conduta específica do agressor que é causar dano emocional na vítima dessa violência. Contudo, destaca-se que, devido à subjetividade dos danos psicológicos, há um desafio no conjunto probatório desse crime, tendo em vista que há divergência entre a doutrina e o Poder Judiciário, pois a primeira aborda acerca da relevância do relato da vítima e o segundo afirma da necessidade da utilização de demais provas como laudos psicológicos, depoimentos de testemunhas e o uso de provas digitais que comprovem o padrão de abuso.

Por fim, a verificação das jurisprudências revelou que somente o relato da vítima não é considerado suficiente para comprovar o núcleo desse tipo penal, ainda que esteja presente o dolo na conduta do agressor, o órgão julgador não entende ser suficiente o depoimento da vítima para comprovar o efetivo dano emocional enfrentado por esta, existindo, portanto, a exigência de provas periciais e documentais que demonstrem o efeito

das agressões psicológicas.

Dessa forma, conclui-se que, embora persistam desafios significativos tanto de ordem prática quanto jurídica, a construção e consolidação de um conjunto probatório robusto e consistente para casos de violência psicológica representam um passo fundamental e indispensável para o avanço da proteção e valorização da integridade emocional das vítimas no Brasil. A tipificação do crime de violência psicológica, ao reconhecer formalmente a gravidade dos danos emocionais e psicológicos causados, marca um importante progresso no campo do Direito Penal e Processual Penal, conferindo visibilidade jurídica a um tipo de violência anteriormente negligenciada.

Assim, é imperativo que o sistema de justiça brasileiro continue a se adaptar e a aperfeiçoar mecanismos de proteção e comprovação em casos de violência psicológica, promovendo a formação de operadores do Direito para o tratamento sensível e eficaz desses casos. Apenas com a adoção de uma abordagem integral e interdisciplinar será possível assegurar a efetiva proteção dos direitos das vítimas, contribuindo para a construção de um sistema de justiça mais justo, inclusivo e atento às especificidades desse tipo de violência.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Especial (Arts. 121 a 154-B) Crimes contra a pessoa. Vol. 2.** São Paulo: SaraivaJur, 2023.

BARBOSA, Rute; LABRONICI, Liliana Maria; SARQUIS, Leila Maria Mansano; MANTOVANI, Maria de Fátima. **Violência psicológica na prática profissional da enfermeira.** Revista da Escola de Enfermagem da USP. São Paulo. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/bhwm9GMTLQkP8XgLS6PGX7J/?lang=pt>. Acesso em: 3 de nov. 2024.

BOURDIEU, Pierre. **A Dominação Masculina: a condição feminina e a violência simbólica.** Brasil: Bertrand Brasil, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 02 out. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996.** Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 7 set. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.** Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso: 22 set. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.** Código de Processo Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 22 set. 2024.

BRASIL. **Lei 9.099/1995, 26 de setembro de 1995.** Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.htm. Acesso em: 27 out. 2024.

BRASIL. **Lei 11.340/2006, 7 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 14 set. 2024.

BRASIL. **Lei 14.188/2021, 28 de julho de 2021.** Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território nacional; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de

violência psicológica contra a mulher. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114188.htm. Acesso em: 14 set. 2024.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. **Violência Psicológica contra a Mulher (artigo 147-B, CP)**. 2022. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2022/05/05/violencia-psicologica-contra-a-mulher-artigo-147-b-cp/>. Acesso em: 29 set. 2024.

CHAUÍ, Marilena. **Introdução à História da Filosofia. Volume 1 Dos pré-socráticos a Aristóteles**. São Paulo: Cia das Letras, 2002.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. **Defensoria explica como utilizar prints do WhatsApp como prova judicial**. 2021. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-explica-como-utilizar-prints-do-whatsapp-como-prova-judicial/>. Acesso em: 16 nov. 2024.

FERREIRA, W. **(In)visíveis sequelas: A violência psicológica contra a mulher sob o enfoque gestáltico**. Universidade Federal do Pará. Instituto de Filosofia e Ciência Humanas. Programa de pósgraduação em Psicologia. Belém – Pará: 2010. Disponível em: . Acesso em: 03 out. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, **Mulher que sofreu violência psicológica e patrimonial deve ser indenizada pelo ex-companheiro**. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/10798/Mulher+que+sofreu+viol%C3%Aancia+psicol%C3%B3gica+e+patrimonial+deve+ser+indenizada+pelo+ex-companheiro>. Acesso em: 10 out. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA DATASENADO, **Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher**. Novembro/2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/pesquisa-nacional-de-violencia-contra-a-mulher-datasenado-2023>. Acesso em: 25 out. 2024.

INSTITUTO MARIA DA PENHA, **Quem é Maria da Penha**. 2018. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html>. Acesso em: 30 ago. 2024.

INSTITUTO MARIA DA PENHA, **Walker, Lenore. The battered woman**. New York:

Harper and How, 1979. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html>. Acesso em: 30 ago. 2024.

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, **Violência contra a mulher na pandemia.** 2020. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/violencia-domestica-contr-a-mulher-na-pandemia-instituto-patricia-galvao-locomotiva-2020/>. Acesso em: 20 out. 2024.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Criminal Nº 1.0000.23.130976-6/001. D.S.O versus Ministério Público – MPMG. Relatora: Desa. Kárin Emmerich. 8 nov. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/2038316523/inteiro-teor-2038316527?origin=serp>. Acesso em: 12 nov. 2024.

MILLER, Mary Susan, **Feridas Invisíveis: Abuso não-físico contra mulheres.** São Paulo: Summus, 1999, pag. 20. Acesso em: 3 dez. 2024.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Criminal Nº 1.0000.23.066266-0/001. G.B.S versus Ministério Público – MPMG. Relatora: Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues. 9 nov. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/1927908527/inteiro-teor-1927908531?origin=serp>. Acesso em: 12 nov. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, **O crime de violência psicológica na violência doméstica: aspectos jurídicos e psicológicos.** YouTube. 05 de agosto de 2022. 1h58min13s. Disponível em: https://youtu.be/Mc5GgA4BxOg?si=fMq0pnC2Y48MF_Ke. Acesso em: 7 set. 2024.

RODRIGUES, R. B. **Violência contra mulheres: Homicídios no Município de Belém.** Universidade Federal do Pará. Universidade Federal do Amazonas. Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisa Leônidas & Maria Deane. Mestrado multidisciplinar em saúde, sociedade e endemias na Amazônia. Belém, 2014. Disponível em: <http://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/4625/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Roselene>

%20Batista%20Rodrigues.pdf. Acesso em: 03 out. 2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, **O dano moral juridicamente indenizável.** Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/11188715/O+DANO+MORAL+JURIDICAMENTE+INDENIZ%C3%81VEL+-+Danielle+Marie+de+Farias+Serigati+Varasquim%281%29.pdf/4bd08311-386a-91fd-38f2-5f510ab545e3>. Acesso em: 3 de dez. 2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, **Em decisão inédita, homem é condenado por violência psicológica contra a companheira,** Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/em-decisao-inedita-homem-e-condenado-por-violencia-psicologica-contra-a-companheira>. Acesso em: 25 out. 2024.

